

ARXITEKTURA YODGORLIKLARI MUHOFAZA XUDUDLARINI SHAHARSOZLIK NUQTAI NAZARDAN TASHKIL ETISH

Islamova Dilnoza Gayratovna - katta o'qituvchi
Abdinabiyeva Dilxumor Sherzod qizi - talaba
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,
Samarqand, O'zbekiston.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarixiy hududlarni tashkil etish bo'yicha vazifalar, tarixiy Markaziy qismning me'moriy qiyofasining tuzilishi, umumiy ko'rinishi va o'ziga xosligini saqlashda tarixan shakllangan shahar muhitining uyg'un birligini yaratishga qaratilgan loyiha echimlari va kelib chiqadigan muammolar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy, shahar, me'moriy, injener-geologik, magistral, madaniy-maishiy, funktsional, stilistik, qo'riqxonalar, majmualar, yodgorlik, muhofaza hududlari.

Аннотация. В данной статье освещаются задачи по организации исторических территорий, проектные решения и возникающие проблемы, направленные на создание гармоничного единства исторически сложившейся городской среды при сохранении структуры, общего облика и своеобразия архитектурного облика исторической центральной части.

Ключевые слова: исторические, городские, архитектурные, инженерно-геологические, магистральные, культурно-бытовые, функциональные, стилистические, заповедные, комплексы, памятники, охраняемые территории.

Annotation. This article covers the tasks for the organization of historical regions, project solutions and emerging problems aimed at creating a harmonious unity of the urban environment historically formed in maintaining the structure, general appearance and originality of the architectural image of the historical central part.

Keywords: historical, urban, architectural, engineering-geological, Highway, cultural-domestic, functional, stylistic, Reserve, complexes, monument, conservation areas.

Kirish. O'zbekistonning qadimiy, tarixiy shaharlari 20 dan ortiq bo'lib, bugungi kunda ularni saqlash hamda tarixan shakllangan shahar muhitining uyg'unlashgan birligini yaratishga qaratilgan loyiha yechimlari ishlab chiqilmoqda. Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlari o'tgan davr me'morligi cho'qqisini o'zida jam qilgan. Go'zal majmualar va asl me'moriy durdonalar go'yoki bizni o'rta asr shaharlari muhitiga g'arq qiladi, uning maydonlari, karvon-saroylarini oson tasavvur qilish va hunarmandchilik buyumlarining mahliyo qilib qo'yadigan go'zalligidan bahramand bo'lish imkonini beradi. Qadimiy Samarqand, ko'hna Buxoro, betakror Xiva, go'zal Shaxrisabz, ulkan va navqiron Toshkent kabi shaharlarda ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib qolgan osori atiqalar majmualarini zavq-shavq bilan, g'uyup va extirom bilan tomosha qilar ekanmiz, bu obidalarning necha asrlar davomida bunyod bo'lganligi ko'pchilikning hayoliga ham kelmaydi. Go'yo ular hozirgi ko'rinishlarida doimo mavjud bo'lganday. Aslida, ularni ajdodlarimizning necha-necha avlodlari yaratganlar, sayqal berganlar. [1]

O'zbekistonning tarixiy shaharlariga, urf-odatlariga va madaniyatiga bo'lgan xalqaro qiziqishning kun sayin o'sib bormoqda. Shuning uchun turizmni rivojlantirish hamda quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha ilmiy-amaliy izlanishlarni olib borish maqsadga muvofiqdir. Tarixiy shaharlarning arxitektura yodgorliklari va ulardagi majmualarning ko'rinishini saqlab qolish va qurilishini boshqarish hamda muhofaza xududlarini shaharsozlik nuqtai nazaridan tashkil etish bo'yicha bir qancha vazifalar bajarilgan.

Materiallar va usullar. Qadimiy shahar markazlaridagi yodgorliklarni saqlash bo'yicha yangi izlanishlar, yodgorliklarni yangi vazifaga moslashtirish,

yangi funktsiyalarni hisobga olgan holda zamonaviy ehtiyojlarni qoniqtirish uchun arxitektura yodgorliklaridan unumli foydalanish choralari ko'rilmogda. Asosiy vazifalardan yana biri bu O'zbekistonning tarixiy shaharlarida turizm markazlarini va tarixiy obidalar joylashgan xududlarda zamonaviy xizmat ko'rsatish infratizimini tashkil etishdan iborat bulishi kerak.

Tarixiy shahar markazlarining shakllanish masalalarini, turistlar ehtiyojini qondirish maqsadida arxitektura yodgorliklaridan foydalanish tamoyillarini ishlab chiqmasdan turib, bu muammoni yechish mumkin emas. Yodgorliklarning umr-boqiyiligi, ulardan to'g'ri va ratsional foydalanishga ham bog'liqdir, demak tarixiy shaharlarning betakror o'ziga xosligi ham ulardan qanday qilib va qaysi maqsadlarda foydalanishga bog'liqdir.

Tarixiy - madaniy ob'ektlar bo'yicha olib boriladigan ilmiy izlanishlar, shaharlarimizda muhofaza va qayta tiklashga loyiq deb topilgan yodgorliklarning tarixiy xududlari chegarasini aniqlash usullarini hamda arxeologiya, shaharsozlik, arxitektura va shu kabi sohalarining alohida muhim yodgorliklari atrofidagi tarixiy hudud chegarasidagi yangi qurilishlarni qat'iy ravishda boshqarib turuvchi muhofaza xududlarini tashkil etish loyihalarini ishlab chiqishni ham o'z ichiga oladi.

O'zbekistonning tarixiy shahar markazlarini qayta tiklash, yodgorliklarni saqlash tamoyillari bo'yicha shaharsozlikning yagona kompleks tayanch rejasi yo'qligi sababli asosiy e'tibor ushbu masalaga qaratiladi. O'zbekiston shaharlarining tarixiy qismlaridagi yodgorliklarning muhofaza xududlarini tashkil etish, ularni ta'mirlash va qayta tiklash

muommolariga bag'ishlangan qator izlanish ilmiy-tadqiqot ishlari va ilmiy nashrlar, maqolalar bag'ishlangan. Tarixiy shahar markazlarini va madaniy yodgorliklarni qayta tiklashda arxitektura yodgorliklarini namoyish eta olish ularning yaqqol ko'rinishi uchun zarur bo'lgan sharoitlarni ta'minlash maqsadida ularning muhofaza xududlarini, arxitektura yodgorliklari joylashgan xududni va qurilishni tartibga solib turuvchi xududlarni yaratish bo'yicha maxsus chora tadbirlarni ishlab chiqishni talab etadi.

Me'moriy majmualardan foydalanish va ularning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy-texnik va estetik rivojining zamonaviy darajasida ratsional talqin qilish muammosi shaharsozlik vazifalarining keng doirasi yechimini talab qiladi. Shaharsozlik yondoshuvi asosini yodgorliklarni saqlash, ularning zamonaviy shahar tuzilishidagi ahamiyati va atrof muhit bilan uzviy aloqasi omillarining birligi tashkil qiladi.[2]

Shaharlarning bosh rejalarini tuzishda tarixiy-me'moriy qo'riqxonalar loyihalashtirilmay, ularni saqlab qolish rejalariga kirmay qolgan. Ushbu ayanchli holat nafaqat O'zbekiston, balki sobiq Ittifoqning boshqa ko'plab tarixiy shaharlarida ham kuzatildi. Sobiq Ittifoq davrida qo'lga kiritilgan ijobiy yutuqlarga nisbatan ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida, shu jumladan madaniy merosga bo'lgan g'oyaviy-mafkuraviy yondashuvning zararli ta'siri ko'proq sezildi. Minglab tarixiy obidalar «revolyutsion» o'zgarishlar ta'sirida buzib tashlandi, qolganlarining aksariyati esa tahqirlandi, madaniy merosligi inobatga olinmadi, ulardan xo'jalik maqsadlarida foydalanish ommalashdi. Ko'pgina masjidular madrasalar yopildi, ayrimlari molxona va omborxonalariga aylantirildi, achinarlisi nurab vayrona holiga keldi. Mustaqillik davrida o'z madaniyatimiz, qadriyatlarimizni qaytarishga, shaharsozlikda tarixiy shaharlarimizni va tarixiy obidalarimizni ta'mirlashga qaratilgan chora tadbirlar amalga oshirildi.

Natijalar. Tarixiy shahar markazlari uchun tarixiy-shaharsozlik (me'moriy) tayanch tarhi va madaniyat yodgorliklarining muhofaza xududlarini tashkil etish bo'yicha asosan taklif qilinayotgan tavsiyalar tarixiy yodgorliklarning hamma turlari, shaharsozlik, me'morchilik va mahobatli san'at yodgorliklarining tarixiy-badiiy qiymati va tarixiy-shaharsozlik bahosini namoyon qilishni maqsad qilib qo'ygan tarixiy shaharsozlik tadqiqotlarini o'z ichiga oladi. Shu asosda shaharni qayta tiklashda uning tarixiy shakllangan tuzilishi bilan uzviy birligi bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.[2]

Munozara. Tarixan yuzaga kelgan majmuani saqlash va qayta tiklanayotgan shahar markazi rivojini ta'minlash - rejalashtirish loyihasini ishlab chiqish davomida yuzaga keluvchi murakkab va ziddiyatli vazifalardan iborat muammodir. Dunyo amaliyotida aynan barkamollikka erishgan qimmatbaho tarixiy markaziy shahar majmualarini buzib tashlash hollari ko'p bo'lgan. Yuz yillar davomida asosan XX asrda piyodalar yo'llari negizida shakllangan tarixiy markazlar avtomobil transportiga moslashtirilgan.

Tarixiy va me'moriy jihatdan qimmatli binolar turar joylarning zamonaviy talablariga javob bera olmaganligidan va markazning madaniy-maishiy hamda ma'muriy vazifalarining o'sishi bilan bog'liq holda zamonaviy, odatdagidek shakllangan majmualarni buzuvchi binolarga joy bo'shatib berishga majbur bo'lgan.

Tarixiy shahar markazlariga zamonaviy talablarning kirib borishini cheklashga yo'naltirilgan turli ma'muriy va belgilangan rejalashtirish tadbirlari himoya hududlarini yaratish, ularda yangi qurilishlarni ta'qiqlash, vaqtincha olib boriladigan harakatni yo'qotish maqsadida markazlarga transport xalqa yo'llarini olib kirish va shu kabilar odatda sun'iy ravishda tashkil etilganligi ma'lum bo'ldi.

Bu esa, ko'p hollarda tarixiy markazlar bir vaqtning o'zida shaharlarning haqiqiy markazi bo'lib ham hisoblanadi, ya'ni umumshahar muassasalarini joylashtirish uchun, shuningdek aholining mehnatkash va madaniy-maishiy oqimining yalpi kesishuvi (agar transport bo'lmasa, piyoda uchun) eng afzal va qulay joy.

Yuqorida keltirilgan holatlar eng avvalo rivojlangan (XX asr boshlarida) Yevropa shaharlari uchun xos bo'lgan. O'rta Osiyoning tarixan shakllangan markazlariga kelsak, jumladan, O'zbekistonda bunday tang holat hali yuzaga kelmagan.

Rivojlangan Yevropa tarixiy shaharlarini qayta tiklash uchun bunday tipik usul kelajakda katta rivojlanishda (tarixiy markaz atrofi o'ralmada, va unda ma'muriy-ijtimoiy binolar qurilishi bosh reja bo'yicha ruxsat etilmaydi) majmuaning sekin-asta vayron bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari viloyat markazida fan, bilim, ma'naviy faoliyat, ijtimoiy xizmat ko'rsatish bilan band aholi ko'payadi. Bu kabi muassasalar asosan shahar markazida joylashadi.

Shuningdek, hozirgi vaqtda tarixiy hududga keluvchi shahar markazida, ayniqsa tarixiy zonada sayyohlar oqimining ko'pligini inobatga olish kerak, bunda transport va piyodalar tig'izligi yuzaga kelishi mumkin[3].

Yuzaga kelgan vaziyatda tarixiy obidalar markaziga kelayotgan sayyohlar oqimlarini ham ishchi, ham madaniy-maishiy shahar zamonaviy markaziga ajratish imkonini beruvchi usullarni eng yaxshisi deb hisoblash mumkin. Bunda sayyohlarning keladigan asosiy punktlarini (Buxoroda vokzal va avtostantsiya) maxsus magistrallar orqali tarixiy zona bilan bog'lash maqsadga muvofiq. Bu bog'lanishlar hududlarda mehmonxonalar, kempinglar, dam olish zonalari va sayyohlar oqimiga xizmat ko'rsatuvchi boshqa muassasalarni joylashtirish kerak. Agar shaharning tarixan shakllangan o'zagi uning tarkibiga shahar rayoni sifatida kirsa, bu rayon aholisi uchun (hozirgi vaqtda shahar aholisining katta foizini tashkil qiluvchi) turmush sharoitlari ancha yengil ta'minlanishi mumkin.

O'rta seliteb hududlar to'g'ri burchakli transport tizimiga ega va tarixiy hududning janubiy tomonidan g'arbiy yo'nalishda rivojlanib boradi. Yangi ma'muriy-ijtimoiy markaz seliteb zonaning markaziy qismida

shakllanadi va g'arbiy yo'nalishda rivojlanishi mumkin. Tarixiy hudud shaharning shimoliy qismida chekka holatni oladi va vokzal hamda boshqa rayonlar bilan yangi markazni kesib o'tuvchi rejada yoy shaklidagi transport magistrali orqali bog'lanadi.

Bu magistral bo'ylab asosiy sayyohlik oqimlarini yo'naltirish taklif yetiladi. Tarixiy o'zak shimoli-g'arbiy tomonidan aralash sayyohlik - shahar ahamiyatidagi o'rmon-park dam olish hududi shakllanadi, u yerda sayyohlik bazalari joylashtirilishi mumkin.

Bu hududda eski Buxoro manzarasi yaxshi ko'rinadigan nuqtalar mavjud. Sxema shaharning sayyohlik funktsiyalaridan ishchi va madaniy-maishiy funktsiyalarni to'liq ajratishni ta'minlaydi. Bir vaqtning o'zida tarixiy hudud shahar markazlari bilan qulay bog'lanadi.

Xulosa. Shunday qilib, O'zbekistonning qator tarixan shakllangan shaharlar markazlarida Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon va boshqa shaharlarda ma'lum xususiyatlar (tarixan shakllangan yadroning ochiqqligi) qator muammolarni hal qilish imkonini beruvchi, xatto ularning yuzaga kelishini bartaraf qiluvchi o'ziga xos rejaviy yechimini qidirishni keltirib chiqaradi. Tarixiy hududlarni tashkil qilish vazifasi, shahar me'moriy qiyofasining o'ziga xosligi, strukturasi va siluetini saqlash yangi qurilish va tarixan shakllangan shahar muhiti uyg'unlikdagi birligini yaratishdan iboratdir. [3]

Hozirgi vaqtda tarixiy shaharlarning markaziy qismini qayta tiklash jarayonida tarixan shakllangan yalpi qurilishni umumiy muhitini saqlash masalasi birinchi o'rinda turgan asosiy vazifadir.

Adabiyotlar ro'yxati.

1.Qodirova T.F. O'zbekistonning istiqlol yillari me'morligi. T:2009

2.O.M.Salimov. Magistrlik dissertatsiyasini yozish bo'yicha uslubiy qo'llanma. T., 2003.

3.A.M.Salimov. Основные принципы реконструкции исторических комплексов городов Узбекистана. Методические указания. Т.,1994.

4.Djalolovich, R. K., & Achilovna, S. I. (2024). ZAMONAVIY FITODIZAYNNING SHAKLLANISH TARIXI VA RIVOJLANISH TAMOYILLARI. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 265-268.

5.Achilovna, S. I. (2024). KOP FUNKSIONALLI KOMPLEKSLAR. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 18(1), 137-141.

6.Khasanovich, I. N., & Sindarovich, U. A. (2020). Foreign Experience of Architecture of Water and Entertainment Health Institutions. JournalNX, 7(07), 212-217.

